

Литература

1. *Осипов Ю.М.* Доброжелательная реплика // *Философия хозяйства*, 2022. № 5. С. 269—271.
2. *Шулевский Н.Б.* Планетарный эволюционизм. М.: Зерцало, 2015. 400 с.

Reference

1. *Osipov YU.M.* Dobrozhelatel'naya replika // *Filosofiya hozyajstva*, 2022. № 5. S. 269—271.
2. *SHulevskij N.B.* Planetarnyj evolyucionizm. M.: Zercalo, 2015. 400 s.

А.А. КОЗЛАЧКОВ

«Третье общение» как Иная форма социальности Онтология*

Аннотация. В статье на базе православного учения о личности предпринята попытка объединить идеи неопатристического синтеза и софиологии. Устанавливается, что общим для этих научных направлений является принцип «личностной динамики», на основе которого протекает наиболее общий в мироздании процесс — личностный. Указывается, что о. С. Булгаков в качестве частного вида этого процесса рассматривал теорию ипостазирования Софии. Предполагается, что на основе принципа личностной динамики можно построить социально-политическую теорию, отражающую исторические результаты русской религиозной философии.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козлачков А.А. «Третье общение» как Иная форма социальности. Онтология // *Философия хозяйства*. 2023. № 2. С. 137—149.

Ключевые слова: неопатристический синтез, софиология, личность, личностная динамика, ипостась, природа, «третье общение».

Abstract. The article attempts to combine the ideas of neopatristic synthesis and sophiology on the basis of the Orthodox doctrine of personality. It is established that the principle of «dynamics of personality» is common to both scientific directions, on the basis of which the most common personal process in the universe takes place. It is indicated that S. Bulgakov considered the theory of hypostasis of Sofia as a particular type of this process. It is assumed that based on the principle of dynamics of personality, it is possible to build a socio-political theory reflecting the historical results of russian religious philosophy.

Keywords: Neopatristic synthesis, sophiology, personality, dynamics of personality, hypostasis, nature, «third communication».

УДК 111

ББК 87.1

Введение. В одном из стихов Откровения от Иоанна сказано, что спастись могут не только отдельные личности, но и народы (Откр. 22, 24). Кажется, будто это и не игра слов вовсе, поскольку народы в Апокалипсисе имеют собственную «славу и честь», они «прельщаются», «исцеляются» и всяческим иным образом действуют как независимые субъекты мировой драмы. Говоря строго, это должно означать, что народы так же, как и люди, судятся в конце времен, хотя никаких последствий, такого гипотетического суда над народами и обозначенного факта «спасения» текст Откровения не содержит. Не указано, оправдывается ли личность, если будет оправдан народ, которому она принадлежит, осудится ли она, если судим будет народ, или еще как-то — неизвестно. Классический библейский комментарий А.Н. Лопухина толкует этот момент крайне невнятно, в том смысле, что после создания нового мира оправданные люди вокруг трона Христа будут сгруппированы по этническому принципу, как они и жили до Апокалипсиса. И опять вопрос: в чем смысл такой группировки? Может, интереснее спа-

сенных объединять в новом творении по росту, как в армии, или еще по какому-то внешнему, не относящемуся к внутреннему строю личности признаку? Тут и вопрос, и противоречие — ведь христианство строго стоит на принципе личной ответственности человека за свои деяния, и если существует какой-то более высокий субъект ответственности — народ, то это кислотой разъедает постройку христианской догматики.

Здесь искрит несостыковка между личной и социальной природами человека. С одной стороны, христианство предполагает возможность только личного спасения, в то время как история осуществляется, напротив, исключительно в коллективных формах: семья, народ, государство. Да и более того, вне социума человеческая особь в принципе не способна стать человеком, оставаясь бессловесной скотиной с животной душой. Вместе с тем оппозиция эта является скорее нераскрытой тайной, нежели железной антиномией, потому что, если бы не существовало ее разрешения, то действительность как сопряжение личного начала и коллективных форм общежития была бы невозможна.

Именно этот вопрос стал наиболее болезненным для русской религиозной мысли, разделившей в XX в. на два непримиримых течения — неопатристический синтез и софиологию. Основные претензии со стороны представителей неопатристики состоят том, что софиологи, по их мнению, абсолютизируют безличные начала как при рассмотрении онтологической картины мира, так и при анализе исторического процесса. В свою очередь, неопатристиками этому противопоставляется личностный фактор, который довел до крайнего эмоционального напряжения Г. Флоровский, указавший, что история вообще не имеет смысла [8, 229]! Понимать это надо так, что история является процессом личностным и непредопределенным, где качество личности определяется свободным взаимодействием Творца и человека, что является нам как Промысел, в противовес софиологическим построениям, которые фиксируют в истории именно закономерность и некоторую логическую определенность [8, 230].

В конечном итоге, обе линии, будучи доведенными до своего смыслового предела, ничего хорошего человеку не сулят. Неопатристическая, лишая смысла историю, уничтожает и смысл деятельности всего человечества, а это в свою очередь ставит вопрос о смысле творения вообще, поэтому нельзя просто взять и отменить смысл истории — рассыпается вся мифологема творения. Классическая софиология, в свою очередь, понимает человека как несвободный винтик в чуждом ему механизме мировых сил, лицо страдательное и по большому счету не вполне свободное. Поздний Булгаков в теории ипостазирования Софии попытался разрешить эту проблему, дерзко предположив, что человек является ипостасью идеальной основы мира (Софии), которую в ходе исторического процесса он должен субъективировать, т. е. придать этой основе личностные характеристики [2, 91—92]. Ход истории он видел именно как личностный процесс, но не так, как неопатристики, у которых взаимодействие свободных личностей Бога и человека играет решающую роль, а как создание новых социальных личностей, на пути восхождения человечества к Божеству. Идея была и неожиданной, и по крайней мере внешне очень плодотворной.

Итак, в качестве рабочей гипотезы можно предположить, что личностность как высший принцип мироздания каким-то образом создает и определяет собой исторический процесс. Следовательно, необходимо понять работу этого онтологического устройства и его основной принцип, придающий динамику процессу бытия. Будь он найден, можно было бы преодолеть трагический раскол русской мысли, воссоединив ее на базе единого принципа, а это дало бы импульс к творческому поиску новых политических форм, хозяйственных укладов, правовых установлений. Между тем, надо с прискорбием констатировать, что русская религиозная мысль оказалась не только разорванной надвое, но и поразительно импотентной в социально-политической сфере, так и не став питательной средой для сферы политики и права. Всеединство, соборность, начала личности — величественные и красивые понятия, но как из них хлеб вырастить или государство построить — непонятно! Поэтому про-

явить такой принцип-закон нужно, очень нужно, если он, конечно, есть ...

Личность как высшая форма бытия природы. Христианство первых веков в напряженной догматической работе познало верховный первопринцип мира как личность (ипостась). Языческий пантеизм с его приматом природно-материальной телесности был преодолен. Личность с точки зрения христианства есть высшая форма (или способ) бытия природы. Сущность может находить множество индивидуальных проявлений, личность же является таким, которое выражает ее единственным и неповторимым образом (первая сущность, по Аристотелю). Человечество — есть природа, а Александр или Петр — ее индивидуальные проявления. И наоборот, природа (сущность) представляет собой нечто общее, аморфное и неопределенное, требующее индивидуализации в конкретном образе. Ипостась есть у всего на свете — и у вещей, и у людей, и у богов.

Отсюда возникают устоявшиеся в богословии и философии категориальные ряды, описывающие личностную проблематику. Общее начало, которое субъективируется в личности, именуется природой, которая в греческой традиции называется «сущность», а в латинской — «субстанция», но все термины в личностной терминологии являются синонимами. Так же обстоит дело и с выражением уникальной формы, где термины «личность», «лицо», «образ», «ипостась», «персона» или «индивидуум» являются синонимами, презентующими индивидуальное и неповторимое явление (есть у этих терминов и различия, но в целом так).

Восточно-христианское богословие видит следующие основные признаки понятия личность: несводимость к природе, открытость, свобода, творчество, уникальность, целостность, иррациональность [9, 132—151]. Для поставленной проблемы наибольший интерес представляют первые два, которые следует рассмотреть поподробнее.

Несводимость личности к природе и принцип преобразования сущности. В святоотеческом богословии аксиомой является тождество личности и ее природы. Но тождество это, тем не менее,

не абсолютно. Ипостась представляет свою природу, но она не вырастает из нее как росток из зерна, а скорее сама определяет и направляет становление природы. Получается, что личность несводима к природе и имеет над ней некоторое онтологическое первенство (монархию) [9, 129]. В этом неразрывном тождестве лица и природы, первое определяет, а второе оказывается определяемым. Личность человека имеет возможность работать над своей тварной природой, изменять ее с целью возведения на новые ступени совершенства. Поэтому принцип несводимости личности к ее природе своим ближайшим следствием имеет такой онтологический факт, как *возможность изменения или преобразования существующей природы без утраты и изменения самой личности (образа)*. Так, христианские подвижники на высших ступенях монашеского делания достигают преобразования собственной природы при неизменности своей личности.

В терминах рациональной философии этот же принцип может быть сформулирован следующим образом: *личность есть такое онтологическое явление, которое способно менять идею собственной сущности без изменения объективной формы самого явления*. Идея может быть исчерпана, переработана внутри личности и, наконец, заменена другой идеей. Эту закономерность можно назвать *принципом преобразования сущности* — в классической диалектике вещь совершенно невозможная! Личность способна перетасовывать идеи внутри себя, определяя и переделывая свою природу, при этом сохраняя тождественность самой личности. Если бы во Вселенной отсутствовал личностный механизм, она оставалась бы неизменной и недвижимой в рамках раз и навсегда заданной онтологии, а люди-человеки уподобились бы механическим автоматам.

Открытость личности (перихоресис) и возможность ее конструирования. Другим важнейшим свойством ипостаси является ее открытость (перихоресис), что означает свойство лица пребывать в общении с другими лицами, сохраняя при этом ипостасное различие с ними. Это влечет за собой как возможность общения разных ипостасей, принадлежащих к одной природе (троичный Бог,

люди), так и способность к объединению разных природ в одной ипостаси (Христос). Получается, что личности разных онтологических уровней способны составить единое поле общения, а каждая конкретная личность может объединять в себе принципиально различные природы [3, 183]. Следовательно, *личность в качестве онтологической формы способна принимать в себя любое содержание (любые противоположности) и работать над ним.*

В прикладном смысле признак перихористичности означает типы личности, выделяемые в зависимости от отношений сущности и ипостаси. Существует три таких типа, первый — абсолютная личность. Главная ее формула такова: одна природа имеет три лица, но при этом каждое лицо вмещает в себя всю природу без остатка. Этот момент представляет собой одну из развилочек между православием и католицизмом. В православии ипостась не определяется своей природой, в общем случае это означает, что именно лицо онтологически первенствует над своей природой. Католическое богословие, начиная с Боэция и Августина, иначе толкует соотношение природы и ипостаси, полагая, что личность детерминирована природой или иначе — не свободна от нее! [9, 142].

Следующий тип личности: одно лицо, две природы. В лице могут быть соединены две принципиально разнородные природы, например, в личности Христа — божественная и человеческая. При этом, объединение природ происходит не посредством порождения новой личности, что было бы логично, а посредством совмещения двух природ в личности более высокого онтологического уровня — божественной. Высшая природа, соединенная с низшей в одной ипостаси, перерабатывает ее, поднимая до собственного достоинства и природы, в чем, говоря строго и состоит христианская истина о спасении и исправлении Христом человеческой природы. Догмат о двух природах Христа означает, что онтологически низшая природа может *осуществляться в другой ипостаси*, не соответствующей ей в естественном порядке вещей.

Человек тварен, и это является его природой, представленной во множестве ипостасей, поэтому он оказывается единичным и многоипостасным существом. Тварные личности призваны к со-

вершенству, изменяемы, имеют начало, но далее неуничтожимы [6, 116]. Именно в этом пункте условного размышления о. С. Булгаков предположил, что многоипостасное единосущие можно собрать в единое существо, которое он назвал *мирочеловек, а процесс собирания — ипостазирование*, и видел он его как путь социального совершенствования.

Основным рациональным выводом из этого признака личности будет то, что *форма, явившая собой некое содержание, может принять в себя и иное содержание, не родное этой форме, т. е. личность может создаваться и искусственно*. Это вынуждает ввести понятие «естественная целостность личности», подчеркивая в нем, что существует природное единство ипостаси и ее сущности, но могут существовать и рукотворные тождества того и другого.

Может показаться, что этот вывод слегка отвлечен от действительности, а искусственных личностей существовать не может, но как раз вся теория юридического лица базируется на том, что хозяйственное взаимодействие внутри общества осуществляется преимущественно посредством фиктивных экономических субъектов, и практика эта оказывается не просто успешной, а в каком-то смысле единственно возможной.

Бытие природы вне личности и принцип личностной динамики. Из признака перихористичности вытекает следствие, которое для спора неопатристик и софиологов имеет едва ли не решающее значение — существование природы вне личности. Применительно к жизни Божественной Троицы этот факт установлен в понятии нетварных Божественных энергий, представляющих собой *природу Божества вне троичной личности*. Несмотря на то, что о. С. Булгаков не отчеканил эту формулу, он уже на довольно ранних этапах своего творчества отождествлял Софию с Божественными энергиями, однозначно указывая, что Божественная энергия есть Божественная сущность, но в раскрытом виде, которая и есть София [1, 139]. И действительно, если нарушение естественной целостности личности может не приводить к гибели лица и его природы, то значит должен иметь место и вариант существования природы вне личности.

Тут-то и возникает проблема личностного процесса, которая вытекает из возможности человека встретиться с Божественными энергиями, существующими вне Божественной личности, ведь «встреча» — это какая-то процессуальность, хотя пока и неопределенная. Из опыта монашествующих понятно, что пределом движения индивидуальной личности вверх является ее обожение, Преображение тварной природы человека в энергиях Божества. Путь настолько сложный, что пройти его под силу только величайшим подвижникам и аскетам. Но есть для личности и обратная дорога — не к Богу, а от него — тропа темного преобразования природы человека. Конечную точку этого движения личности вниз обозначил Лосев: разбирая построения гностиков, он указал, что их верховным пониманием мира выступает некоторая онтологическая реальность, которую он назвал «сниженное личностное начало» [7, 248], или, говоря попросту — *недоличность*. Это состояние характеризуется абсолютной утратой связи с вышестоящей личностью и онтологической невозможностью взаимодействия с энергиями Божества. (Поэтому, например, падение Сатаны необратимо, спасти его уже невозможно.)

Отсюда следует, что *принцип личностной динамики (изменяемость личности)* — такой же признак личности, который наряду с семью другими *предопределяет неизбежную онтологическую трансформацию личности либо в состояние обожения, либо в состояние недоличности*. Смысл личности в том и состоит, что она не может все время пребывать в неизменном состоянии, она эволюционирует в ту или иную сторону по мере работы над собственной природой. Можно сделать вывод, что все процессы в мироздании носят личностный характер: и акт творения мира, и грехопадение, и спасение человека Христом, и драма истории — все! Они полагаются и разворачиваются посредством свободного волеизъявления и либо приходят к *сверхличности*, либо скатываются к *недоличности*.

Булгаков предположил, что история является процессом воссоединения личности совокупного человека (мирочеловека) с Софией, как раскрытой энергией Божества. Он назвал его *ипостазированием Софии*. (Здесь надо отвлечься от его деления Софии на

тварную и нетварную части.) Этот процесс, по его мнению, и завершает творение мира, конституируя его самобытность [2, 94]. Картина, безусловно, и величественная, и красивая, приоткрывающая смысл истории как личностного процесса.

Некоторая интерпретация личностных принципов. Принцип преобразования сущности дает основания полагать, что изменяема может быть не только индивидуальная природа человека, но и природа мира в целом, только ответственность за это несут коллективные субъекты — народы, государства, человечество в целом. В общем случае это означает, что история может быть управляема и направляема человеком.

Другой сформулированный принцип — конструирования личности, или вольного разъединения и соединения ипостаси и природы — дает возможность утверждать, что на пути коллективного восхождения к миру Иному возможно создание новых, еще невиданных политико-правовых форм, которые являются более совершенными, нежели форма современного государства, а историческое творчество не просто не закончено, оно только начинается при осознании того, что история есть личностный, а посему свободный процесс.

Наконец, описанный признак личностной динамики наглядно указывает, что история представляет собой ипостасный процесс, траектория движения которого всецело зависит от выбора совокупного человечества. Цель жизни отдельной личности и цель жизни совокупного человечества и разных коллективных субъектов не связаны друг с другом. Они могут двигаться по одной траектории, например, к спасению, а могут и по разным — личность в одну сторону, а народ в другую. Несвязанными поэтому являются и их посмертные судьбы. История при этом имеет смысл, и он такой, какой ей придают народы: либо движение «вверх», либо — «вниз»! Поэтому и судятся народы отдельно от людей, и воздаяние за свои грехи получают также отдельно от конкретных людей.

В этом пункте обнаруживается мотив для примирения неопатристики и софиологии, поскольку оказывается, что не только в Божестве и человеке сказывается личностный принцип, но он так

же положен в основу деятельности всего человечества (истории). В Божестве он представлен в совершенном виде; в человеке — в падшем, но спасенном; а в человечестве (истории) — в осуществляющемся. Такой взгляд закладывает невероятную по мощи и всеохватности программу хозяйственного и социально-политического ренессанса, созидания в подлинном смысле слова мира Иного, так как активизирует все дремлющие силы общества, ставя их на почву свободного личностного выбора, в тоже время обуздывая личностный произвол постоянной связью с Божеством.

«Третье общение» как Иная социальность. Осознание того, что высший тип любого процесса — процесс личностный, позволяет представить теорию ипостазирования Софии в более прикладном виде. Создание целостного человечества (мирочеловека) возможно на пути социальной трансформации, в ходе которой существующие общественные формы будут сменяться создаваемыми человеком социальными личностями все более высокого порядка, способными объединять все более значительные массы людей. Такая более высокая по отношению к государству и иная по отношению к церкви форма социальной организации уже была обоснована как «третье общение», также был предложен первый шаг к ее становлению — построение республики народного трибунала (см. [4; 5]).

Смысл Иной формы социальности произрастает из того факта, что народ как субъект истории имеет свое ипостазирование не только в государстве и церкви, но еще и в сугубо народном общении (не гражданском и не церковном), задачей которого является выработка представлений о справедливости в обществе. Такого рода третье общение народа в Древнем мире нашло свое оформление в институте народного трибунала, органы которого были отделены от институтов собственно государства, а также религиозных институтов. Таким образом, Иная, более высокого типа социальная организация, должна ипостазировать народ одновременно в трех лицах — государственном, церковном, народно-трибунальском, что и будет являться следующим шагом к встрече человечества и Софии.

Отсюда название — «третье общение», имеющее два аспекта: во-первых, в нем подчеркивается наличие еще одного, помимо

гражданского и религиозного, общения народа, которое складывается по поводу познания, признания и охраны принципов справедливости; во-вторых, в нем проявляется, что данный общественный институт является объединяющим по отношению к известным в истории институтам государства, церкви и народного трибунала.

В следующих статьях данного цикла предполагается разъяснить, каким образом должно управлять историей как личностным процессом; как создаются социальные субъекты и в чем их призванность; какую роль в историческом движении играет право и его институты; наконец, как должно выглядеть общество третьего общения с точки зрения социального строительства.

В принципе личностной динамики программа социально политической трансформации получает онтологическое обоснование и укоренение. В XX в. Россия только разминалась на пути к миру Иному — главный подход совершится в XXI в.!

Литература

1. Братство Святой Софии: материалы и документы. 1923—1939 / Сост. Н.А. Струве; подготов. текста и примеч. Н.А. Струве, Т.В. Емельяновой. М.: Русский путь; Париж: YMCA-Press, 2000.
2. Булгаков С.Н. Невеста Агнца. М., 2005.
3. Зинковский, иеромонах Мефодий. Святоотеческие категории и богословие личности. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014.
4. Козлачков А.А. «Третье общение» в софиологии С.Н. Булгакова // *Философия хозяйства*. 2015. № 2. С 72—82.
5. Козлачков А.А. Мир Иной как планетарный субъект права // *Философия хозяйства*. 2018. № 1. С. 272—284.
6. Леонов В., прот. Основы православной антропологии: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Московской Патриархии Русской православной церкви, 2016.
7. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития: В 2 кн. Кн. 1. М.: Искусство, 1992.

8. *Малер А.М.* Понятие «личности» в софиологии и неопатристике // Софиология и неопатристический синтез: богословские итоги философского развития. М.: Издательство ПСТГУ, 2013.

9. *Чурсанов С.А.* Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX. 2-е изд., испр. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014.

References

1. Bratstvo Svyatoj Sofii: materialy i dokumenty. 1923—1939 / Sost. N.A. Struve; podgotov. teksta i primech. N.A. Struve, T.V. Emel'yanovoj. M.: Russkij put'; Parizh: YMCA-Press, 2000.

2. *Bulgakov S.N.* Nevesta Agnca. M., 2005.

3. *Zinkovskij, ieromonah Mefodij.* Svyatootecheskie kategorii i bogoslovie lichnosti. SPb.: Izdatel'stvo Olega Abyshko, 2014.

4. *Kozlachkov A.A.* «Tret'e obshchenie» v sofiologii S.N. Bulgakova // Filosofiya hozyajstva. 2015. № 2. S 72—82.

5. *Kozlachkov A.A.* Mir Inoj kak planetarnyj sub"ekt prava // Filosofiya hozyajstva. 2018. № 1. S. 272—284.

6. *Leonov V., prot.* Osnovy pravoslavnoj antropologii: Uchebnik. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo Moskovskoj Patriarhii Russkoj pravoslavnoj cerkvi, 2016.

7. *Losev A.F.* Istorija antichnoj estetiki. Itogi tysyacheletnego razvitiya: V 2 kn. Kn. 1. M.: Iskusstvo, 1992.

8. *Малер А.М.* Ponyatie «lichnosti» v sofiologii i neopatristike // Sofiologiya i neopatristicheskij sintez: bogoslovskie itogi filosofskogo razvitiya. M.: Izdatel'stvo PSTGU, 2013.

9. *CHursanov S.A.* Licom k licu: Ponyatie lichnosti v pravoslavnom bogoslovii HKH. 2-e izd., ispr. M.: Izd-vo PSTGU, 2014.